

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ГИДРОГЕЛЕЙ

Рахимова М.Х.
Лукманова Ш.Ш.
Рабиев Р.М.

Таджикский национальный университет, г. Душанбе
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184630>

Актуальность. Развитие современных биотехнологий способствует возрождению интереса к применению биологически активных веществ натурального происхождения, получаемых из растительного сырья. Лекарственные свойства растений обусловлены наличием в них алкалоидов, флавоноидов, сапонинов, дубильных веществ, эфирных масел, аминокислот, витаминов группы А, В и С и других веществ. Наиболее эффективным способом извлечения биологически активных веществ является экстракция органическими растворителями. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что подходы к изготовлению препаратов для заживления ран требуют поиска нового безопасного сырья и модификации материалов, способных препятствовать заражению, обеспечивать длительную защиту от повторного проникновения патогенных микроорганизмов, а также способствовать заживлению поврежденных тканей. Поэтому перспективным является создание гидрогеля на основе экстракта растений с ранозаживляющими, противовоспалительными, антиоксидантными, антимикробными и противогрибковыми свойствами.

Целью исследования является анализ научных публикаций об использовании лекарственных растений в технологии получения гидрогелей с ранозаживляющими свойствами.

Материалы и методы: Проведен анализ научной литературы, посвященный применению лекарственных растений в составе гидрогелей для местной терапии ран и ожогов.

Результаты. Известно, что растения использовались в лечебных целях с древнейших времен повсеместно. Современный исследовательский подход в области медицины и фармакологии позволяет развить глубокие научные представления о влиянии отдельных растений на организм человека и выделить биологически активные вещества для создания современных эффективных лекарственных препаратов. Преимущества фитопрепаратов обусловлены рядом факторов. По мнению исследователей, препараты на основе растительного сырья обладают мягким действием и малой токсичностью для человека по сравнению с синтетическими лекарственными средствами. Это ведет к необходимости поиска нового сырья для изготовления препаратов, обладающих более щадящим для организма человека действием. Источником для изготовления препаратов на основе лекарственных растений с ранозаживляющими свойствами должны быть растения флоры Таджикистана. Поскольку ее огромное разнообразие в разных частях страны создает новую широкую сырьевую базу для изготовления натуральных перспективных лекарственных средств. Известно, что при лечении ран и ожогов возникает вероятность заражения поврежденной поверхности кожных покровов микроорганизмами, которые вызывают осложнения в виде инфекционных заболеваний. Последние исследования показывают, что применение гидрогеля в качестве альтернативы другим раневым средствам является более эффективным. Гидрогель представляет собой трехмерную сетчатую систему, состоящую из гидрофильных полимеров. Специальный состав и высокое содержание воды наделяют гидрогели высокой кислородопроницаемостью и способностью поглощать экссудат.

Данный препарат обладает рядом преимуществ, такими как: 1. Обеспечение оптимального уровня влажности. 2. Уменьшение болевого синдрома. 3. Газообмен. 4. Легко удаляется. Гидрогель может обладать свойствами биосовместимости, комплексообразования, биоразложения и наличием собственной антимикробной активности. Помимо вышеперечисленных свойств, возможно его использование в качестве носителя биологически активных веществ, извлекаемых из растений с ранозаживляющими свойствами.

Выводы. Проведенный анализ научных публикаций показал, что лекарственные растения являются перспективным источником сырья для производства ранозаживляющих препаратов, а наиболее эффективно их применение в качестве компонентов гидрогеля. Целесообразными видятся дальнейшие исследования ранозаживляющих свойств лекарственных растений, учитывая природную ресурсную базу в Таджикистане.

References:

1. Jyotsna Dhanik, Neelam Arya and Viveka Nand. A Review on Zingiber officinale//Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2017; 6(3):174-184 p
2. Ambre SG, Gaikar VS, Sharmale MN, Mhaske PB, Phalke PL. Pharmacognostic study of zingiber officinale.// IP International Journal Comprehensive and Advanced Pharmacology 2023;8(3):138-142p.
3. Абу Али ибн Сино. Занжабил //«Тиб қонунлари»II китоб учинчи нашри.: «Шарқ» нашриёти. Тошкент 2020 йил 218-220 б.